

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

10.5281/zenodo.10677035

ТЕМНИКОВ Дмитрий Алексеевичзаместитель директора, кандидат биологических наук, доцент,
ООО «Древградсервис+», Россия, г. Казань**ШАМОВ Алексей Леонидович**

директор, ООО «Древградсервис+», Россия, г. Казань

ПОДХОД К СОЗДАНИЮ КОНЦЕПЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В работе представлен алгоритм создания концепции тематического озеленения жилого комплекса. Приведены эскизы участков озеленения с комментариями, подходы к подбору растений каждого участка с учетом биологических характеристик, оригинального габитуса, характера ландшафта, уровня освещенности, особенностей сезонного обслуживания. Во главу угла поставлена привлекательность ландшафтного решения для конечного потребителя.

Ключевые слова: концепция озеленения, ландшафт, благоустройство, жилой комплекс, дендроплан.

Оригинальность и функциональность ландшафтных решений в проектировании комфортной среды в гражданской архитектуре – одна из важнейших составляющих обеспечения конкурентоспособности продукта на рынке недвижимости, формирующая статус и имидж жилого комплекса в глазах конечного потребителя [1, с. 71-82]. Традиционно компании-застройщики при выработке подхода к озеленению выбираютординарные схемы с использованием распространенных, районированных, нетребовательных к уходу, экономически доступных видов растений [2, 3]. С одной стороны, это гарантирует высокую выживаемость посадочного материала (в условиях малоуходной стратегии управляющей компании) и возможность обеспечить требуемый процент озеленения жилого комплекса в рамках скромной сметы, а с другой – при такой стратегии озеленения жилой комплекс оказывается малоузнаваемым, ничем не выделяющимся на фоне конкурентов. В этой связи задача проектировщика дендроплана заключается в том, чтобы при сохранении разумной стоимости приобретаемого посадочного материала и обеспечении его высокой приживаемости в городских условиях, предоставить

клиентам застройщика оригинальный сценарий озеленения с использованием нетривиальных подходов к выбору растений и их компоновке.

Перед нами стояла задача предложить оригинальное решение озеленения для одного из проектируемых комплексов комфорт класса в г. Казани на основании определенной проектом расстановки зеленых зон.

Авторами коммерческой концепции жилого комплекса транслировался слоган: «Здесь живет любовь. И Вы». Стратегия продаж была выстроена через рациональное использование квадратных метров и ощущение комфорта всеми членами семьи в любимой квартире, где каждый найдет для себя уютный уголок. Центром концепции являлось слово «любовь», а сам жилой комплекс позиционировался как место проживания молодых людей, влюбленных в жизнь.

Для разработки концепции озеленения нами был сформулирован лейтмотив ландшафтного решения – «Все грани любви», когда каждый корпус жилого комплекса имел свою собственную идею озеленения, учитывающую географию корпуса и подчиненную теме любви, приятным и важным моментам в жизни

человека, то есть отражал свою «грань любви». А общая зона для отдыха и занятий спортом, расположенная внутри комплекса, объединяла все ландшафтные решения, смешивая их в едином центре. На первом этапе работы всю

территорию жилого комплекса решено было условно разделить на пять ландшафтных зон, логически перетекающих друг в друга, объединенных посредством дорожно-тропиночной сети, и сливающихся в общем центре (рис. 1).

Рис. 1. Эскиз генерального плана жилого комплекса с выделением зеленых зон

В качестве лидирующих синонимичных пар были предложены ассоциации со словом «любовь», через которые раскрывалось содержание

идеи озеленения конкретного корпуса жилого комплекса (табл. 1).

Таблица 1

Смыслы для генерации ландшафтного решения

Ассоциативная пара	Возможная трактовка
любовь-цветок	весна, молодость, успех, надежда, счастье
любовь-семья	наследие, род, поколение, дом, воспитание
любовь-успех	карьера, жизненный путь, деньги, свобода, развитие
любовь-верность	сердце, доверие, близость, надежность, поддержка
любовь-секс	единство, полус, контраст, страсть, пара

Как видим, все слова-ассоциации имеют позитивную или, реже, нейтральную окраску, а от негативных ассоциаций мы намеренно отказались. Следующим шагом была генерация идей

озеленения для конкретных ландшафтных зон на основании трактовки предложенных ассоциативных пар (табл. 2).

Таблица 2

Формулировка решений озеленения ландшафтных зон

№ на Рис.1	Название ландшафтной зоны	Слова-ассоциации	Ландшафтная идея
1	Цветочное настроение	весна, молодость, успех, надежда, счастье	Максимум цветущих растений, создающих позитивную ауру в течение всего сезона. Акцент сделан на красивоцветущих деревьях, кустарниках и многолетних растениях, парковых розах.
2	Детская сказка	наследие, род, поколение, дом, воспитание	В гости к детству с его сказками, праздниками, историями родителей, дедушек и бабушек. Ландшафт вокруг дома располагает к долгим семейным прогулкам; он разделен на две части (две стороны дома): «Аллея сказок» (2Б) – променады среди хвойных растений в атмосфере новогодних сказок и контрастная ей «Аллея историй» (2А) – растения с экзотическими соцветиями и листвой

№ на Рис.1	Название ландшафтной зоны	Слова-ассоциации	Ландшафтная идея
3	Дороги жизни	карьер, жизненный путь, деньги, свобода, развитие	Множество открытых для человека путей; транслируется через использование растений с рассеченной листвой как олицетворение большого количества возможностей
4	Верность	сердце, доверие, близость, надежность, поддержка	Биение множества сердец. На этом участке преобладают растения с мощными кронами, имеющие листья в форме сердца и многолетние растения, напоминающие ромашки
5	Он и Она	единство, полюс, контраст, страсть, пара	Единство мужского и женского начала. Цветовая гамма растений выстроена на контрасте красного и белого цветов.

Третьим шагом стало составление ведомости озеленения, растения в которой каким-либо образом отвечали бы полученным ранее позитивным ассоциациям и сформированным ландшафтными идеями. При подборе растений для конкретных зон учитывались: их итоговый габитус (чтобы не нарушать потребительские

характеристики других элементов благоустройства и самих строений комплекса), простота процедур по уходу за растениями на общественных территориях, уровень зимостойкости, требования к освещенности, устойчивость к ветровой нагрузке (табл.3).

Таблица 3

Выбор растений для размещения в тематических ландшафтных зонах

Наименование ландшафтной зоны		Растения ландшафтной зоны	
		в рамках ландшафтной идеи	сопутствующие
Цветочное настроение		яблоня декоративная («Рудольф», «Скарлетт»), черемуха виргинская, чубушник вечнозеленый, роза парковая (красные и белые сорта), тополь пирамидальный, фаларис, шалфей	хоста, сосна горная, дерен элегантиссима, дерен сибиряк
Детская сказка	подзона: Аллея сказок	сосна (форма «ниваки»), можжевельник «Blue Chip», ель Нидиформис, ель европейская, сосна обыкновенная, сосна горная, можжевельник «Blue Arrow», туя Брабант, можжевельник Тамарисцифолия, можжевельник «Blue Alps»	барбарис тунберга, туя Даника, очиток видный, эхинацея, волжанка, почвопокровные, сирень обыкновенная
	подзона: Аллея историй	калина «Компактум», калина «Розеум», клен остролистный, клен серебристый, пузыреплодник (по сортам), люпин (сортовой)	
Дороги жизни		рябина обыкновенная, каштан конский, астильбе	можжевельник горизонтальный «Blue Chip», люпин (сортовой), злаки и почвопокровные, эхинацея
Верность		липа мелколистная, сирень обыкновенная, эхинацея пурпурная, нивяник, рудбекия	злаки: фаларис, осоки, овсяница
Он и Она		чубушник вечнозеленый, роза ругоза «Рубра», спирея серая, роза парковая (красные и белые сорта), очиток видный (красные и белые сорта), астильбе (красные и белые сорта),	почвопокровные: вербейник монетчатый, живучка, яснотка, седумы

Заключительным этапом работы являлась расстановка растений по утвержденным в проекте зеленым зонам с учетом рельефа, а также создание дендроплана. Отметим, что ландшафтное решение может быть дополнено табличками с наименованием зон, выполненными

в стиле дизайн-концепта комплекса и тематическими инсталляциями (скульптурами, арт-объектами).

На рисунках 2–4 приведены избранные 3D-сцены ландшафтных зон «Детская сказка» и «Дороги жизни». Такие постеры с

мотивирующим описанием могут быть включены в пакет презентационных материалов отдела продаж при реализации квартир в жилом комплексе. Для создания эффекта присутствия и формирования целостного представления у

потенциального клиента (еще на этапе закладки фундамента корпуса), дизайнер, по нашей просьбе, визуализировал одну и ту же сцену с различных ракурсов, высот и в разное время суток.

Как приятно прогуляться по хвойной аллее, где каждое дерево рассказывает свою историю. Тут и запах новогодних елей и сказания северных стран, застывшие в ветвях можжевельников, снежная пурга и летний солнечный день, теплая ладонь отца и ласковый взгляд мамы в ярких цветниках семейных садов.

Рис. 2. Пример размещения растений в ландшафтной подзоне «Аллея сказок»

Горячий чай, запах малинового варенья, утренняя прохлада и дымок топящейся печки, истории бабушки о минувшем, светлые воспоминания – эти счастливые моменты нашего детства нашли воплощение в дизайне Аллеи Историй. Здесь использованы нарочито консервативные, но такие близкие и знакомые формы и цвета – белые шары калины, яркие стрелы люпинов, романтичные остролистные клены.

Рис. 3. Пример размещения растений в ландшафтной подзоне «Аллея историй»

У каждого из нас своя судьба – свой жизненный путь; мы сами идем по дорогам, которые выбираем, стоя в самом начале перед большим количеством возможных направлений. И каждое растение в этой части комплекса убеждает нас в ценности жизненных дорог каждого человека, напоминает нам о необходимости принимать на своем пути взвешенные решения. Дизайнерскую идею дополняют композиции из ландшафтных валунов, олицетворяющих собой «былинные дорожные камни» человеческой судьбы.

Рис. 4. Пример размещения растений в ландшафтной зоне «Дороги жизни»

Используя описанный подход можно создавать оригинальные тематические проекты озеленения, которые обеспечат самобытность общественного пространства и повысят инвестиционную привлекательность жилых комплексов для потребителя.

Литература

1. Кочуров Б.И., Хазиахметова Ю.А., Ивашкина И.В., Сукманова Е.А. Ландшафтный подход в градостроительном проектировании // Ландшафтная экология. Юг России: экология, развитие. – 2018. – т.13. – №3. – С. 71-82.
2. Максименко А.П. Ландшафтный дизайн: Учебное пособие / А.П. Максименко, Д.В. Максимцов. – СПб.: Лань, 2019. – 160 с.
3. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн / Т.Д. Шиканян. – М.: АСТ, 2017. – 192 с.

TEMNIKOV Dmitriy Alekseevich
Associate Director, PhD in Biology,
Associate Professor, Drevgradservice+ LLC,
Russia, Kazan

SHAMOV Alexei Leonidovich
Director, Drevgradservice+ LLC, Russia, Kazan

AN APPROACH TO CREATING A CONCEPT FOR THEMATIC LANDSCAPING OF A RESIDENTIAL COMPLEX

Abstract. *The paper presents an algorithm for creating a concept for thematic landscaping of a residential complex. Sketches of landscaping areas with comments are provided, as well as approaches to selecting plants for each area, taking into account biological characteristics, plant habit, kind of the landscape, light level, and seasonal maintenance features. Attractiveness for the residents of the complex is the most important part of the landscape solution.*

Keywords: *landscape, arboretum, landscaping, residential complex, dendroplane.*